

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ARAÚJO, L. C. M. de. A formação política do professor da Educação Básica mobilizada pela formação dialética: aspectos da Alfabetização Didático-Científica. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 10, p. e15390, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15390.

Revisado por:

Alessandro Carvalho Bica

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, Brasil

Neidyana Silva de Oliveira

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

Bica, Alessandro Carvalho; OLIVEIRA, Neidyana Silva de. Relatório de revisão por pares para: A formação política do professor da Educação Básica mobilizada pela formação dialética: aspectos da Alfabetização Didático-Científica. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 11, p. exxxxx, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20272242. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20272242>.

PARECER

Parecerista: Alessandro Carvalho Bica - 0000-0003-2532-5007

Data de retorno da revisão: 22/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O artigo apresenta de forma clara seus objetivos de pesquisa, demonstrando seu

referencial teórico, procedimentos para realização da pesquisa e resultados obtidos com a análise. Verificar quantidade de palavras/caracteres exigidas.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho consegue articular a teoria com suas perspectivas de pesquisa.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O Título poderia ser melhorado, pois o mesmo não dialoga totalmente com a proposta do artigo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O texto demonstra densidade analítica e contribui para as conclusões alocadas no corpo do texto.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto é coerente e possui argumentação textual e teórica de acordo com as propostas pensadas na pesquisa.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo poderá contribuir para a área da educação e da formação de professores.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é original, pois trata de uma temática importante para a área da formação de professores.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O texto pode ser publicado na Revista Educação & Formação tendo em vista que dialoga com a área preterida pela revista.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto está adequado, mas é necessário fazer uma última revisão textual e normativa da língua.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As referências estão de acordo com as normas da ABNT

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

O texto promove o diálogo entre os autores dispostos no texto e referenciados na Bibliografia.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação

Parecer justificado:

O texto "A formação política do professor da educação básica mobilizada pela alfabetização didático-científica" pode ser publicado na revista, tendo em vista a sua qualidade teórica e metodológica e os diálogos promovidos no corpo e no decurso da construção do texto.

Contudo, uma ressalva importante, seria interessante pensar um novo título para o mesmo, na perspectiva de "traduzir" melhor a intenção d@ aut@r.

Parecerista: Neidyana Silva de Oliveira - 0009-0008-1114-0515

Data de retorno da revisão: 07/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta o objetivo de forma clara, bem como o procedimento metodológico, no entanto o referencial teórico foi citado de forma indireta e talvez fosse o caso de deixar mais claro para o leitor o referencial teórico que embasou a pesquisa. Outra sugestão para fins de melhorar o resumo é acrescentar os resultados da pesquisa. Veja se atende a quantidade exigida pela revista.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho apresenta sim, consistência interna de forma que todas as seções estão interligadas entre si e seguindo a base teórica selecionada para embasar a pesquisa.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título está ajustado à temática e, portanto, se apresenta de forma coerente.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

A temática abordada na pesquisa em análise é fundamental para a discursão sobre a educação como um ato político que é. Não podemos em nenhum contexto ser condizente com uma educação neutra, visto que o educador tem a função de formar cidadãos e como tal tem o cunho político envolvido.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Os autores argumentam de forma coerente sobre a temática da pesquisa e o texto como um todo apresenta progressão textual adequada.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo apresenta relevância acadêmica para o campo da educação, visto que faz uma discussão coerente sobre a formação política do educador.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O texto tem originalidade para a área da educação, uma vez que apresenta outras pesquisas com a mesma linha de raciocínio, mas ao mesmo tempo se diferencia por abordar questões específicas da formação de professores.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

É um texto conciso, coerente e com objetivos bem delimitados que podem contribuir com o campo da educação e, portanto, deve ser publicado.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O artigo segue as normas culta da escrita.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Sim, o texto foi escrito de acordo com as normas da revista e da ABNT.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

A correspondência foi conferida.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação, após as correções.

Parecer justificado:

O artigo deve ser aceito para publicação já que os autores seguiram uma coerência dentro de todo o texto.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.